

Лариса СПИЦИНА

ПОХОВАЛЬНІ ПАМ'ЯТКИ РЕПІНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ

Стосовно поховального обряду, якого дотримувалося населення репінської культури, немає чіткої визначеності. А. Синюк з цією культурою пов'язує поховання випростано на спині (відповідні поховання Дренихінського, Іванобугорського, Мосоловського могильників), убагаюючи в цьому прояв консерватизму нижньодонського підгрунтя у формуванні репінської культури. На його думку, ґрунтові Дренихінський та Мосоловський могильники належать до цієї культури першого хронологічного етапу, а Іванобугорський — до пізнього етапу, за сприйняття ямної традиції курганних насипів¹. Характеризуючи кераміку поховань третього типу Іванобугорського могильника та наводячи її аналогії на поселеннях (Черкаське, Копанище, Верхній Карабут тощо), дослідник зазначає, що вона поєднує не лише репінські та стогівські традиції, але й риси північних неолітичних культур (ямковий орнамент).

Слабка дослідженість та обмеженість джерельної бази спричинили певну суперечливість у висвітленні поховальних традицій репінського населення, запропонованого А. Синюком. Матеріали Іванобугорського могильника дослідник розглядає то в межах другого хронологічного етапу репінської культури, то як окремий пострепінський іванобугорський тип. Зазначимо, що іванобугорський тип посуду — безпосереднє продовження традиції культури ямково-гребінцевої кераміки, яка проявляється у технології (з використанням лише домішки піску), формі (гостре денце), орнаментативній ромбічними та підпрямокутними ямками, а також рамковим штампом із відбитків гребінця та прокреслених ліній. Однак власне репінський посуд у похованнях із випростаним положенням небіжчиків досі не відомий.

Поховання з посудом „репінського типу“ зазвичай класифікують як найдавніші ямної культури². Наявність поховань репінської культури в межах України визнає Ю. Рассмакін, наголошуючи на таких їх рисах, як

¹ Синюк А. Т. Энеолит лесостепного Дона // Энеолит Восточной Европы.— Куйбышев, 1980.— С. 53—72.

² Ковалева И. Ф., Марина З. П. Раннеямные погребения „репинского“ типа в курганах степного левобережья Днепра // Некоторые проблемы отечественной историографии и источниковедения.— Днепропетровск, 1976.— С. 32—43; Марина З. П. Культурно-хронологическое положение погребений Орельско-Самарского междуречья в системе древнеямных памятников // Курганные древности Степного Поднепровья.— Днепропетровск, 1979.— С. 55—69.

прямокутні ями, зібганий на спині стан небіжчика з випростаними руками та орієнтацією на схід³.

Стосовно того, чи становлять певні поховання окрему репінську культуру, чи є вони раннім етапом ямної немає визначеності. Тому насамперед звернемо увагу на поховання з посудом, що має „репінські“ риси. Цей тип А. Николова виділяє у кластер 2 посуду з поховань ямної культури. Дослідниця зазначає, що лише в ньому регулярно трапляється домішка мушлі і що поховання з таким посудом поширені у східному регіоні⁴. Нагадаємо, що у визначенні позиції поховань з подібним посудом — найдавніших у колі ямної культури — А. Николова, як і більшість фахівців, продовжуючи започатковану дослідниками Михайлівського поселення традицію⁵, орієнтувалася і на аналогії із середнього шару Михайлівки. Дослідження матеріалів колекцій демонструє також відмінність середнього шару Михайлівки та його аналогів у Нижній Наддніпрянщині від пам'яток „репінського типу“, ареалом яких були басейни Сіверського Донця та Дону⁶. Населення, що залишило по собі пам'ятки типу середнього шару Михайлівки (рогачицьку культуру⁷), будувало заглиблені житла, невідомі в репінській культурі. Цій культурі притаманний посуд із круглим денцем, рогачицькій — посуд з круглим і плоским денцем. У репінській культурі переважає посуд з жолобком, який у рогачицькій культурі майже не трапляється. Разом з тим є плавнопрофільований та посуд з нахиленим досередини горлом, невідомий у пам'ятках репінської культури. Істотно відрізняється орнаментация посуду цих культур. Найбільш типовою для оздоблення посуду рогачицької культури — використання відбитків мотузка, а також гребінцевих відбитків. Цікаво, що перлинки на посуді цієї культури замазано зсередини. Ззовні їх форму здебільшого змінено заціпами. В декорі репінського посуду переважають гребінцеві відбитки, перлинки не замазувалися зсередини глиною, а ззовні їх форма майже не змінювалася. Усі ці відмінності принципові і ставлять під сумнів однокультурність цих явищ. Зауваження стосується і Ю. Рассамакіна, хоча позиції вказаних дослідників і відрізняються. Подаємо невелику вибірку поховань, які можна розглядати у колі репінської культури.

Межиріччя Орелі та Самари. Верхня Маївка, гр. XVIII, к. 1. Стратиграфічна ситуація не дуже зрозуміла⁸. Первинний насип (заввишки 0,8 м

³ Рассамакін Ю. Я. Світ скотарів // Давня історія України: У 3 т.— К., 1997.— Т. 1.— С. 273—301; його ж. The Eneolithic of the Black Sea Steppe: Dynamics of cultural and economic development 4500—2300 BC // Late prehistoric exploitation of the Eurasian Steppe.— Cambridge, 1999.— P. 59—182.

⁴ Николова А. В., Мамчич Т. І. До методики класифікації посуду ямної культури // Археологія.— 1997.— № 3.— С. 101—114.

⁵ Лагодовська О. Ф., Шапошникова О. Г., Макаревич М. Л. Михайлівське поселення.— К., 1962.— С. 186.

⁶ Спіцина Л. А. Поселення репінської культури на Сході України // Археологія.— 1999.— № 1.— С. 60—64; Санжаров С. Н., Бритюк А. А., Котова Н. С., Черных Е. Н. Поселення неоліта—бронзи Северського Донця.— Луганск, 2000.— С. 92—97.

⁷ Спіцина Л. А. Археологічні пам'ятки пізнього енеоліту—ранньої бронзи Дніпро-Донського межиріччя (за матеріалами поселень) / Автореф. дис. ... канд. іст. наук.— К., 2002.— 17 с.; її ж. Рогачицька культура // На пошану Софії Станіславівни Бережанської. Збірка наукових праць.— К., 2005.— С. 104—112.

⁸ Ковалева І. Ф., Марина З. П. Раннеямные погребения „репинского“ типа.— С. 32—43.

і діаметром 13 м) перекривав два чи три одночасні поховання — 6, 7 та 9. На рівні давнього горизонту у західній полі виявлено сліди ритуальної діяльності: два багаття діаметром 0,78 м (спалена до червоного кольору земля, попіл, деревне вугілля) та 0,6 × 0,5 м. Неподалік центру виявлено два чашоподібні заглиблення з рештками кісток тварин.

Поховання 7 здійснено в ямі прямокутної у плані форми (1,7 × 0,96 м, завглибшки 0,65 м), перекритій деревом. Дно вкрито корою й посипано крейдою та вохрою. Небіжчика покладено на спину з підігнутими вліво ногами, головою на північний схід. Череп і кінцівки забарвлено вохрою. Зліва біля передпліччя — уламки двох посудин (із домішкою мушлі у тісті), за черепом, біля правого плеча і між горщиками — по стулці мушлі „Unio“.

Поховання 9 розташовувалося на північний захід від описаного. Небіжчика поховано в ямі прямокутної у плані форми (1,85 × 1,15 м, завглибшки 0,55 м), на дні якої рослинна підстилка посипана крейдою і вохрою. Скелет лежав на спині з підігнутими вліво ногами, головою на північний схід. На черепі, грудях і кінцівках сліди вохри. Зліва від черепа — овальний у перетині шматок вохри, під яким лежали кременева скребачка й відщеп. Далі лежав другий шматок вохри циліндричної форми, під яким посудина кулястої форми зі значною домішкою мушлі в тісті, кременеве знаряддя та стулка мушлі „Unio“.

Близьким до описаних за стратиграфічною позицією дослідники вважають поховання 6, але йому притаманні інші риси, зокрема, південна орієнтація. Тому вони не об'єднали його в одну обрядову групу.

У межиріччі Орелі й Самари є ще один курган, зведений носіями репінської культури: с. Соколове, гр. III, к. 3.

Могилу основного поховання 19⁹ влаштовано в центрі площадки (4,6 × 3,4 м) і заглиблено у чорнозем приблизно на 0,3 м. Вона прямокутна у плані (2,0 × 1,2 м, завглибшки 1,65 м), уздовж перекрита товстими колодами. Дно вистелено корою і посипано крейдою і вохрою. Скелет, забарвлений яскраво-червоною вохрою, лежав зібгано на спині, головою на схід. У південній частині ями — поперечний зріз стовбура діаметром 0,9 та товщиною 0,4 м, на думку З. Маріної, — заготовка для колеса.

З похованням дослідниця пов'язує залишки тризни, локалізовані за 4 м на північ від могили. На площі 3,0 × 2,0 м знайдено уламки трьох горщиків. Орнаментальний набір, різка манера профілювання, навскісний внутрішній зріз вінець та чересок з ямок на двох із них свідчать про їх репінське походження.

Цей комплекс перекрито насипом із щільного ґрунту висотою 2,15 і діаметром 20,0 м.

Хронологічно близьким до описаного поховання З. Маріна вважає поховання 14, здійснене у схилі первинного насипу та перекрите досипкою. На її думку, „безумовна хронологічна спільність поховань № 19 та № 14 встановлюється за формою та влаштуванням могил і перекриття, положенням та орієнтацією померлих, значною наявністю вохри“¹⁰.

⁹ Маріна З. П. Кургани ямного часу біля с. Соколове на Дніпропетровщині // Археологія.— 1986.— Вип. 53.— С. 48—50.— Рис. III—V.

¹⁰ Там само.— С. 50.

Могилу чотирикутної за планом форми вирито з круглої у плані площадки $3,7 \times 3,5$ м. Її розміри $2,2 \times 1,6$ м, глибина 1,6 м. Перекрита вздовж плахами. Дно вистелено лубом і посипано крейдою та вохрою.

Поховання парне — дорослого й підлітка — здійснено зібгано на спині, головою на схід, із незначним відхиленням на північ. Кістки інтенсивно забарвлені червоною вохрою, на них сліди очеретяного мату. Біля лівого плеча підлітка лежав кременевий відщеп.

Не виключено, як уважає З. Маріна¹¹, що до кола зазначеного горизонту належать поховання 6, теж впущене в первинний насип, та поховання 17, стратиграфічну позицію якого не документовано. Але округлодонна плошечка з поховання 6 не має виразних культуровизначальних рис, друге ж поховання не мало супроводу. Тому ми не залучили ці поховання до своєї вибірки.

Північне Надозів'я. Заможне (Храмова Могила), поховання 3/6 — основне¹². Здійснено в могилі чотирикутної у плані форми ($1,85 \times 0,9$ — $1,0$ м, завглибшки 1,2 м). Поперек перекрыто трьома гранітними брилами та, можливо, деревом. Скелет покладено на спині (ноги не вціліли), головою на північний схід. Кістки посипано вохрою, але менше, як зазначає С. Братченко, ніж у ямному похованні цього кургану. Праворуч від голови лежав горщик, ліворуч — бронзові ніж-кинджал та шило.

Над похованням зведено глиняний насип заввишки 0,5 м. У нього впущено ямне поховання 4.

Заможне, гр. Вербова Могила, к. 3¹³. Про влаштування насипу заввишки 1,1 м, діаметром 20 м, як і про поховання, нічого не відомо. Усього в кургані виявлено вісім скелетів. З одним — на спині, можливо, з підігнутими ногами, головою на південний схід — С. Братченко схильний пов'язувати округлодонний горщик.

Чингул¹⁴. Насип зруйновано внаслідок земляних робіт. У ямі розмірами $1,4 \times 1,15$ м і завглибшки 0,3 м (від якого рівня, не зрозуміло) лежав скелет зібгано на лівому боці, головою на схід. Кісті — під колінами. Череп густо вкрито червоною вохрою. Зліва від голови — округлодонна посудина сірої глини з домішкою мушлі, орнаментована навскісними відбитками гребінця.

Роздольне¹⁵. Поблизу відомого поселення у береговому обриві виявлено ґрунтове поховання. Контури могили не простежено. Завглибшки 2 м від сучасної поверхні виявлено три скелети, щільно притиснені один до одного. Західного й східного небіжчиків покладено на боці, поверненими один до одного, кісті спрямовано до обличчя. Поміж ними вміщено дитину — на спині, з підігнутими колінами, ногами догори. На ногах — уламки горщика, а між головою західного небіжчика й дитини — кременеві виробы.

¹¹ Маріна З. П. Кургани...— С. 50—51, 53.

¹² Братченко С. М. Матеріали до вивчення ямної культури Північного Приазов'я // Археологія.— 1973.— № 11.— С. 21—27.

¹³ Там само.— С. 24—25.— Рис. 1, 4.

¹⁴ Пешанов В. Ф. Результати археологічних робіт на р. Чингул в 1950 р. // Археологічні пам'ятки УРСР.— К., 1956.— Т. 6.— С. 85—87.

¹⁵ Константинеску Л. Ф., Привалов А. І. Про один з типів ранньоямних поховань Північного Надозів'я // Археологія.— 1996.— № 2.— С. 69—72.

Вказуючи на зв'язок цього поховання з матеріалами поселення, в уточненні хронологічної позиції автори публікації звернули увагу на синкретизм цього поховання — поєднання нижньомихайлівських рис поховального обряду (поза адорації) з горщиком і кременевими виробами, що відображають середньостогівсько-ямну лінію розвитку. Відзначаючи архаїзм горщика (відсутність відбитків мотузочка) та орієнтуючись на синхронність двох ліній розвитку степового енеоліту, дослідники віднесли це поховання до найранішого часу ямної культури — „перехідного періоду“, часу „формування“ цієї культури. Характерно, що серед кола аналогій названо лише поховання Північного Надозів'я й Орельсько-Самарського межиріччя та вказано, що „окремі деталі орнаменту: прокреслені й глибокі лінії та ямки наближають описаний горщик до репінського типу“¹⁶.

Кременівка, к. 6¹⁷. Насип у вигляді зрізаного конуса заввишки 0,8—0,9 м перекривав чотири одночасні поховання — 6—9. Вони утворюють ряд, зорієнтований у напрямку південний схід—північний захід. У цей насип впущене ямне поховання.

Поховання 6 здійснено у ямі з заплічками. Верхня частина овальної у плані форми — 1,8 × 1,24 м, завглибшки 0,28 м. На заплічках покладено масивні колоди, що вздовж перекривали могилу неправильної прямокутної форми розмірами 1,0 × 0,5 м, глибина від заплічок — 1,2 м. Небіжчика (дво-, трирічна дитина) покладено на спину з підібганими ногами, головою на схід. Біля черепа лежала грудка вохри. Дно вкрито товстим шаром зотлілої підстилки білого, коричневого та сірого кольорів.

Поховання 8 розташовувалось на південний схід від поховання 6. Могила — неправильної чотирикутної форми із заокругленими кутами (1,0 × 0,65 м, завглибшки 0,55 м). Скелет дитини у зібганому на спині положенні лежав головою на схід. Біля ступень і черепа — вохра. Праворуч, на рівні шиї, — посудина з круглим дном зі значною домішкою мушлі у тісті. Біля колін — уламок бронзи.

Поховання 9 замикало описаний ряд з північного заходу. Яма — у плані неправильної, близької до трапеції форми з заокругленими кутами (0,75 × 0,5—0,6 м, завглибшки 0,5 м). У ній виявлено рештки дитячого скелета головою на схід. У північно-східному кутку лежав округлодонний горщик зі значною домішкою товченої мушлі у тісті.

Волонтерівка (околиця м. Маріуполя), к. 1¹⁸. Ситуація схожа на попередню. Насип заввишки приблизно 2 м та діаметром 20 м зведено над чотирма похованнями — 3—5 та 10. Як уважає Л. Константинеску, його зведено після здійснення поховання 10. Виходячи з плану кургану, насип ледь перекривав поховання 4 і 5, здійснені на північний захід від центру, та не доходив до поховання 3, що розташовувалось біля західного підніжжя кургану.

Поховання 10 розміщувалось під центром насипу. Могила — видовженої прямокутної форми (2,1 × 1 м, завглибшки 0,63 м). Небіжчика покладено на спину з підігнутими ногами, головою на схід. Біля черепа та ступень — вохра. Нижче ніг, під західною стінкою, уламок кістки тварини.

¹⁶ Константинеску Л. Ф., Привалов А. І. Про один з типів...— С. 71.

¹⁷ Константинеску Л. Ф. Ранньоямні поховання північно-східного Подоння // Археологія.— 1984.— Вип. 45.— С. 61—64.— Рис. 1—3.

¹⁸ Там само.— С. 64—66.— Рис. 4—6.

Поховання 3 розташоване на південний захід від описаного. Могила — прямокутної у плані форми (0,53 × 0,27 м, завглибшки приблизно 0,3 м). Рештки дитини лежали головою на південний схід. Справа від голови — уламки округлодонного горщика (не вцілів, у тісті домішка мушлі). Дно біля черепа й посудини посипано вохрою.

Поховання 4 розташоване під північно-західною полою. Його оточував кромлех діаметром 2,0 м із вкопаних вапнякових брил, нахилених досередини. Поховання влаштовано у прямокутній у плані ямі (0,7 × 0,45 м, завглибшки 0,35 м), перекритій кам'яними брилами. Скелет дитини лежав на спині з підігнутими ногами, головою на південний схід. Праворуч, на рівні плеча, — округлодонний горщик. Дно біля черепа й горщика посипано вохрою, під західною стінкою — кілька вуглинок.

Поховання 5 містилося на північ від поховання 4. Його також оточено кромлехом діаметром 2,0 м. За 0,2 м на північний схід від кромлеха — залишки тризни: уламки округлодонного горщика, плоскодонна чаша з ручкою, уламки кісток тварин, грудочка вохри й вуглинка. Могила (0,95 × 0,6 м, завглибшки 0,7 м) перекрито кам'яними брилами. Скелет дитини лежав на спині з підігнутими ногами, головою на схід. Праворуч від черепа лежав горщик із круглим дном, під лівим ліктем — грудочки вишневої вохри, вохрою, напевне, посипано небіжчика й дно могили, біля ніг — кілька вуглинок.

До числа цих пам'яток можна зарахувати, напевно, й поховання 12/1 у кургані поблизу с. Сватове¹⁹, хоча воно й відрізняється від описаних влаштуванням та позою. Поховання здійснено у дерев'яній гробниці-рамі з дощок розмірами 2,0 × 1,7 м, влаштованій у заглибленій на 0,3 м площадці і перекритій деревом. Перекриття займало площу приблизно 5,0 × 4,0 м. Ні північ від могили на давньому горизонті — рештки багаття (обгорілі гілки та дрібні кістки). Небіжчика покладено напівсидячи, головою на південь. У ногах зафіксовано інтенсивне посипання вохрою та чималий супровід із металевих речей: клиноподібне тесло з однобічним скошеним лезом, два ножі — з коротким підтрикутним лезом та листовидним асиметричним, стрижень з упором і чотиригранну стамеску.

Характеристика поховальних пам'яток. Коло поховань репінської культури можна розширити. Однак ми не ставили за мету зібрати усі ці джерела. Це завдання потребує окремої уваги, зокрема й щодо виділення безінвентарних поховань. Для нас важливо показати, що такі поховання є і що вони становлять своєрідне явище, відмінне від попереднього та наступного.

Усі наведені поховання, крім виявлених біля с. Роздольне та Лівенцівського могильника²⁰, пов'язані з курганами. Серед них більша частина — основні, тобто з ними пов'язано зведення первинних насипів. Насипи зазвичай перекривали не одне поховання, а декілька. Іншими словами, могильники виникали за принципом ґрунтових, і лише зі здійсненням останнього поховання їх перекривали насипом. Створюється враження, що таке поховання містилося під центром насипу. Натомість йому передували могили, розташовані у ряд на периферії.

¹⁹ Братченко С. М. До проблеми ранньобронзової індустрії Східної Європи // Древние культуры Восточной Украины.— Луганск, 1996.— С. 35.— Рис. 2.

²⁰ Братченко С. Н., Шарафутдинова Э. С. Ливенцовский могильник I // Историко-археологические исследования в Азове и на Нижнем Дону.— Азов, 2000.— С. 160—216.

Здійснення першого поховання закладало могильник, а разом з цим і ритуальний комплекс. Поблизу могил виявлено сліди багать і заглиблені площадки з кістками тварин (Верхня Маївка, Сватове), площадки з полишеним посудом (Соколове, Волонтерівка).

Насипи сягали висоти 0,5—2,5 м за діаметру до 20 м. Зазначимо, що у Заможному (Храмова Могила) насип був глиняний, а к. 3 поблизу Кременівки мав вигляд зрізаного конуса.

Поховання здійснено зазвичай у могилах прямокутної за планом форми, хоча трапецієподібної — розширеній у бік голови небіжчика (Заможне, Храмова Могила). Розміри могили залежать від віку небіжчика, але глибина їх незначна — до 1 м.

У деяких випадках могилу вирито на спеціальній площадці (Соколове), яка децю нагадує заплічок. Могилу у вигляді ями з заплічками влаштовано для центрального поховання у кургані біля с. Кременівка.

Могили перекрито масивними колодами, розміщеними вздовж або однією—трьома кам'яними брилами, покладеними впоперек. Інколи бокові могили оточено кромлехами діаметром 1,8—2 м, які, можливо, насправді були куполоподібними конструкціями.

Поза небіжчиків доволі стала — на спині, з підігнутими ногами, головою у східному напрямку, інколи з незначними відхиленнями. Створюється враження, що ноги інколи підігнуто колінами догори, інколи — убік. На останнє вказує, скажімо, те, що в обох могилах верхньомаївського кургану небіжчики лежали з підігнутими вліво ногами, а в єдиному парному похованні (Соколове, поховання 3/14) за підігнутими ногами небіжчики повернені один до одного. Небіжчика в похованні біля с. Сватове влаштовано на якійсь „подушці“ — напівсидячи та головою на південь. Лише одного небіжчика покладено зібгано на лівому боці. На синхронність цієї пози, зібганій на спині, вказує поховання біля с. Роздольне з двома зібганими на боці небіжчиками і зібганим на спині небіжчиком поміж ними. Орієнтовано їх на північ.

Підстилки зафіксовано рідко. Щодо вохри, то її використовували обмежено. Лише в похованні 3/14 біля с. Соколове та у могилах біля Лівенцівки відзначено інтенсивне посипання нею. В інших випадках ідеться про забарвлення черепа й кінцівок або плями на долівці, зокрема, під супроводом. Частіше вохру представлено виробами — „циліндрами“ й вальками.

Супровід репрезентовано переважно горщиками й кременевими виробами. Посуд знайдено на культових площадках (Соколове, поховання 3/19, поховання 1/9 та Волонтерівка, поховання 1/5 — поряд із кромлехом) або в могилі. Зазвичай у могилу ставили один горщик, зрідка — два. Пр те, що цей посуд подібний до кераміки Репінського поселення, наголошували майже всі дослідники, публікуючи відомості про ці комплекси. Л. Константинеску, зокрема, у своєму дослідженні подає видовжену мішкоподібну форму тулуба, овальне дно, сувору зональність орнаменту у верхній частині, традиційні мотиви — обов'язковий зигзаг, в окремих випадках ряд ямок в основі шийки²¹. До цього додамо чітке виділення шийки, жолобчасті вінця. Декотрі екземпляри випадають з цього кола, зокрема, нагадуючи за плавним профілюванням посуд середнього шару

²¹ Константинеску Л. Ф., Привалов А. І. Про один з типів...— С. 71.

Михайлівки. Проте їх знайдено в одних комплексах із типово репінськими посудинами, що й дає можливість розглядати їх у єдиному масиві. Оригінальна чаша походить із тризни поховання 1/5 біля с. Волонтерівка.

Незважаючи на певне різнобарв'я посуду, він надає поховальним комплексам своєрідности, притаманної саме лівобережним пам'яткам. Такий посуд, за поодинокими випадками, не трапляється у похованнях на захід від Дніпра та у Нижній Наддніпрянщині і в Криму. Таким чином, поховання з цим посудом разом із поселеннями окреслюють межі поширення репінських пам'яток на території України. Це простір, обмежений зі сходу на захід Доном та Дніпром, північна територія якого охоплює Сіверську Донеччину, Орельсько-Самарське межиріччя і на півдні доходить Північно-Західного Надозів'я.

Нерідко поховання супроводжувалися кременевими виробами. Серед них звернемо увагу на низку могил із доволі одноманітними знаряддями з більш чи менш наміченим руків'ям. В інших похованнях траплялися скребачки, звичайні і ножеподібні пластини.

Металеві речі траплялися рідко. Крім уламка у похованні 6/8 біля с. Кременівка, це набори металевих виробів із поховання у Храмівій Могилі біля с. Заможне та поховання з кургану біля с. Сватове. Їх типологічний аналіз дав можливість синхронізувати ці поховання з новосвободненським етапом майкопської культури²², що є однією з основ для датування репінських пам'яток.

Однак звернемося спочатку до стратиграфічної позиції поховань. Як уже зазначалося, поховання переважно основні. З відібраних нами лише к. 3 поблизу с. Соколове зведено начебто над одним похованням. До цього насипу впущено поховання 14, ідентичне за поховальним обрядом основному, але без посуду. Загалом же наступні поховання у цих курганах пов'язано з ямною культурою.

Щодо нижнього стратиграфічного горизонту, який передував репінським похованням, то тут варто ще раз звернути увагу на дві пам'ятки, опубліковані І. Ковальновою.

Орестопіль, к. 3 на південному сході Дніпропетровської області, прилеглий до Приазовської височини²³. Первинний насип висотою 0,4 м і діаметром 8,9 м зведено над похованням 5 постмаріупольської культури. Поховання 2 визначене як нижньомихайлівське, влаштовано біля південної поли первинного насипу й оточено кромлехом діаметром 1,9 м. Могила овальної за планом форми (0,9 × 0,4 м) розширювалася до дна (1,1 × 0,7 м), глибиною 0,62 м, була перекрита кам'яною брилою.

Дитину покладено на правому боці, головою на південний схід. За черепом лежала кременева скребачка, на грудях зліва — шматок формованої вохри, під ногами — горщик.

Наступне поховання 3 здійснено на захід від попереднього за межами насипу — у прямокутній формою ямі (2,0 × 1,4 м, завглибшки 2,25 м). Небіжчика (чоловіка) покладено на рослинну підстилку, посипану порошком крейди, — на спині, з підігнутими ногами, головою на схід. Ступні й

²² Братченко С. М. Матеріали до вивчення ямної культури... — С. 25—26.

²³ Ковалева І. Ф. Еще раз о стратиграфическом соотношении постмаріупольских, нижнемихайловских и древнеямных погребений // Проблемы археологии Поднепровья.— Днепропетровск, 1986.— С. 56—63.

череп забарвлено вохрою. Це поховання перекрито насипом, що увібрав і попередній. Такі поховання зазвичай відносять до ямних, на що в цьому випадку вказує й глибина могили.

Таким чином, поховання 2 з кромлехом займає позицію між постмаріупольським та ямним похованнями. Це разом з особливостями поховального обряду та супроводу (горщики) дало підстави І. Ковальовій уважати постмаріупольське поховання дещо давнішим, ніж нижньомихайлівське²⁴. Однак Ю. Рассамакін²⁵ висловив сумніви щодо визначення поховання 2 як нижньомихайлівського, зокрема, й через нез'ясованість пози небіжчика та стратиграфічну позицію поховання. Додамо, що влаштування могили схоже на поховання з кромлехами кургану Волонтерівки. Горщик з орестопільського поховання не має виразних рис репінського посуду і тяжіє до пам'яток правобережних — поховальних та середнього шару Михайлівки, але в ніякому разі — до нижнього шару. Виходячи із синхронності Михайлівки II та Репіна, з одного боку, і поширення репінських пам'яток на цій території — з другого, поховання 2 можна інтерпретувати загалом як належне репінській культурі. Відтак його позиція відображає відносну хронологію репінських пам'яток. На це вказує й наступний комплекс із цього ж регіону.

Петропавлівка, к. 3²⁶. Первинний насип (0,9 м заввишки і діаметром 24,0 м) також зведено над випростаним енеолітичним похованням 2. Наступне (дитяче) поховання 1 впущено у південно-західну полу цього насипу й перекрито досипанням. Понищений скелет був зорієнтований на захід і супроводжувався горщиком. Як зазначає І. Ковальова (з чим і ми погоджуємося), ця посудина належить до кола знахідок, виявлених у низці поховань Лівобережної України. Однак трактування цих поховань як ранньоямних, що передують михайлівському етапу розвитку цієї культури, видається хронологічно заниженим. Є більше підстав стверджувати, що вони відображають іншу лінію розвитку²⁷, тобто репінську культуру. Дослідниця датує це поховання першою половиною III тис. до н. е.²⁸

Не виключено, що до кола репінських пам'яток належить і поховання 13/8 з гр. II біля с. Булахівка у середній течії Самари²⁹ із частково вцілілим кромлехом, але без інвентарю. Його стратиграфічна позиція не зрозуміла. Основним же було поховання 5 постмаріупольської-квітнянської культури. Зазначимо також к. 2 в гр. VI біля с. Соколове³⁰. Перший насип зведено над випростаним похованням. На південний захід від нього розміщено поховання 6, над яким здійснено власний насип, що частково перекривав попередній. Похований лежав на спині, з підігнутими ногами, головою на північний схід. Дослідники відносять це поховання до II хронологічного періоду ямної культури. Проте це сумнівно, оскільки в могилі знайдено уламки горщика з ямками на шийці.

²⁴ Ковалева І. Ф. Еще раз о стратиграфическом соотношении...— С. 62—63.

²⁵ Рассамакин Ю. Я. Енеолітичні поховання Північного-Західного Приазов'я // Археологія.— 1990.— № 1.— С. 72.

²⁶ Ковалева І. Ф. Еще раз о стратиграфическом соотношении...— С. 56—67.

²⁷ Там само.— С. 65.

²⁸ Там само.— С. 66.

²⁹ Марина З. П. Кургани...— С. 48—55.

³⁰ Ковалева І. Ф., Марина З. П. Раскопки курганов эпохи бронзы в Присамарье // Кургани Степного Поднепровья.— Днепропетровск, 1980.— С. 10—11.— Рис. 6, 6—8.

Таким чином, поховання репінської культури змінюють на цій території випростані поховання, що загалом збігається із стратиграфічними спостереженнями І. Ковальової: поховання постмаріупольської культури передують ранньоямним³¹, тобто і репінським похованням.

У Північно-Західному Надозів'ї враховані нами поховання репінської культури — основні. Серед енеолітичних тут доволі часто трапляються випростані. За спостереженнями Ю. Рассамакіна³², їх перекривають або ранньоямні, або здійснені у позі зібгано на боці. Звернемо увагу лише на те, що десь на Лівобережжі Нижньої Наддніпряниці проходила межа між репінською культурою та іншими групами пізньоенеолітичного населення — можливо, й того, що зберегло традиції нижньомихайлівського поховального обряду. Проте навряд чи можна порівнювати посуд із таких поховань з керамікою нижнього шару Михайлівки, оскільки ці явища, певно, асинхронні. У всякому разі посудина з поховання 2/3 біля с. Виноградне³³ за наявністю ручок тяжіє до рогачицької культури.

Виходячи зі синхронізації поховань постмаріупольсько-квітлянської культури та репінських („ранньоямних“) пам'яток із Трипілля СІІ і враховуючи стратиграфічну позицію останніх, можна було б віднести репінські до найпізнішого часу вказаного періоду. Однак таку саму стратиграфічну позицію, як і репінські, займають і поховання животилівського зразка в Орельсько-Самарському межиріччі³⁴ та животилівсько-вовчанського у Північно-Західному Надозів'ї³⁵. Таким чином, репінські пам'ятки мають бути синхронними останнім.

Завершуючи огляд репінських поховань, зазначимо, що вони репрезентують своєрідне явище, характерними рисами якого є:

1. Влаштування невеликих могильників, що виникають за принципом ґрунтових і з часом перекриті насипом, хоча трапляються й поодинокі поховання.

2. Наявність культових площадок з різноманітними залишками, зокрема й посуду, та споруд у вигляді кромлеха (купола?) навколо могили.

3. Стійка поза небіжчиків — зібгано на спині, головою у східному напрямку.

4. Супровід у вигляді своєрідного посуду та кременевих виробів, а також виробів із вохри.

Деякі з цих рис притаманні енеолітичним похованням загалом та Правобережного Степу зокрема. Це звичай влаштовувати невеличкі могильники під спільним насипом, в якому могили розташовані в напрямку північний захід—південний схід, кромлехи навколо могил, культові площадки, вироби з вохри. Ці риси відрізняють енеолітичні поховання від пам'яток ямної культури, як і незначна глибина могил. Однак, на протива-

³¹ Ковалева І. Ф., Марина З. П. Раскопки курганов...— С. 56.

³² Рассамкин Ю. Я. Энеолитические погребения бассейна р. Молочной // Древнейшие скотоводы степей юга Украины.— К., 1987.— С. 40.

³³ Там само.— Рис. 2, 7.

³⁴ Ковалева І. Ф. „Вытянутые“ погребения из раскопок В. А. Городцовым курганов Донетчины в контексте постмаріупольской культуры // Бронзовый век Восточной Европы: характеристика культур, хронология и периодизация. Материалы международной конференции „К столетию периодизации В. А. Городцова бронзового века южной половины Восточной Европы“.— Самара, 2001.— С. 20—24.

³⁵ Рассамкин Ю. Я. Энеолитические погребения...— С. 40.

гу репінським похованням, правобережним не притаманна ні сталість поховального обряду, ні супроводу. Поховальний посуд правобережних пам'яток — строкатіший та, головне, інший. Тут трапляються і трипільський посуд, і такий, що наслідує трипільські зразки, а також статуетки.

Таким чином, р. Дніпро — певна межа цих двох світів — репінської й рогащицької культур. Щоправда, низини Дніпра й степовий Крим були територією носіїв рогащицької культури, які входили в орбіту тісних стосунків із західними сусідами — пізньотрипільським населенням, населення ж репінської культури входило до ареалу зв'язків зі східним світом, зокрема, північно-східним лісостеповим.

З ямним поховальним обрядом репінські пам'ятки поєднує поза — на спині, з підігнутими ногами, яка зберігається упродовж усього часу існування цієї культури та існує паралельно з іншою — зібгано на боці. Це є певною перепорою на шляху диференціації безінвентарних поховань на репінські та ранньоямні. Можливо, стабільність поховального обряду носіїв репінської культури спричинила те, що, за спостереженнями З. Маріної³⁶, в Орельсько-Самарському межиріччі за II хронологічного періоду ямної культури не набуває поширення західна орієнтація, а регіон загалом зберігає єдність зі східним світом. Деякі зразки посуду з репінських поховань теж відображають цей зв'язок. Проте загалом посуд із поховань репінської культури інший, і такі його риси, як жолобчасті вінця, похилі плічка, перлини та ямки на згині вінець, зигзаг в орнаментатії, не знаходять продовження в ямному посуді. Відрізняються вони й технологією виготовлення (домішками).

Специфіка керамічного комплексу поселень та особливості поховальних пам'яток дають можливість нам приєднатися до тих дослідників, які пізній енеоліт у межиріччі Дніпра та Дону пов'язують із репінською культурою. Згідно з наведеним аналізом, можна обмежити її простір в Україні Сіверською Донеччиною, Орельсько-Самарським межиріччям та Північно-Західним Надозів'ям.

Larysa SPITSYNA

BURIALS AS THE MONUMENTS OF THE REPIN CULTURE

The article deals with the analysis of some samples of burials located between Orel and Samara and in the Northern region of the Sea of Azov. These burials are considered to be the basis of the Repin culture. The author characterises burials' decoration features and a set of their stock stratum positions. Moreover, the author marks some features of the unique phenomenon that represents the Repin culture burials.

³⁶ Марина З. П. Левобережный вариант древнеямной культурно-исторической общности // Курганы Степного Поднепровья.— С. 64—66.